

СЕКЦИЯ 2

Механизмы государственного, регионального и муниципального управления Сообщения

Бушанский С.П.
Москва, ЦЭМИ РАН

ЗАИМСТВОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В РОССИЙСКИХ ПРОЕКТАХ ГЧП

Одним из преимуществ развития ГЧП считается заимствование зарубежного опыта при проектировании и строительстве. В России ГЧП в дорожном строительстве подразумевает взимание платы с пользователей. Далее рассмотрим экономический и транспортный аспекты заимствования наиболее распространенного зарубежного опыта при проектировании платных маршрутов, чтобы качественно оценить получаемые результаты.

1. Наличие альтернативного бесплатного маршрута. Считается, что такое требование, во-первых, защищает права пользователей, которые могут выбрать проезд с разным уровнем как стоимостных, так и нестоимостных издержек в зависимости от дохода, целей и срочности поездки, и, во-вторых, мотивируют концессионера улучшать качество дороги благодаря некоторой конкуренции [1, с. 46]. Теоретически, решение, нужен ли альтернативный бесплатный маршрут, должно приниматься обоснованно [1, с. 46], однако на практике одновременно два маршрута, платный и бесплатный, не проектируются. Обязательность альтернативы принимается в качестве норматива, поэтому ее отсутствие или наличие является данностью, которую необходимо учитывать, но нельзя отвергнуть или принять обоснованно.

Организация платных маршрутов на достаточно разветвленной сети с альтернативными маршрутами ухудшает условия для тех пользователей, для которых платный маршрут не выгоден даже при нулевых тарифах, а потенциальные пользователи проигрывают в сравнении с бесплатным проездом. Наиболее существенные внешние издержки от автотранспортных поездок вызваны нелинейностью транспортных издержек в затрудненных условиях движения, когда увеличение транспортного потока на единицу приводит к более значительному росту затрат всех пользователей и, кроме того, ухудшается экология, так как усиливается концентрация выбросов загрязняющих веществ. Поэтому

неудачным является решение строить новый платный маршрут для разгрузки существующего: взимание платы не позволяет уменьшить уровень заторов настолько, насколько это можно было сделать при бесплатном проезде.

Так, уже при прогнозировании распределения потоков по направлению Москва-Санкт-Петербург между новой 10-ти полосной трассой М-11 можно было понять, что бесплатный вариант обеспечивает удовлетворительные условия на обеих трассах, а взимание платы - сохранение хронических заторов на М-10 со значительным превышением нормативной пропускной способности.

Проекты реконструкции дороги с последующим взиманием платы при наличии узких мест на альтернативе приводят к ухудшению транспортных условий в сравнении даже с ситуацией "без проекта" (например, реконструкция отдельных участков М-4).

Обязательное требование альтернативного маршрута сужает возможности выбора вариантов прокладки новой трассы. В частности, из-за этого на стадии обоснования инвестиций в строительство ЦКАД был отклонен сценарий с максимальным использованием полос отвода и земляного полотна дорог А-107 и А-108.

2. Государство берет на себя обязательства не развивать маршруты, альтернативные платной дороге, чтобы уменьшить коммерческие риски [1, с. 83].

Например, по проекту М-11 согласно договоренностям с концессионером государство обязано выплачивать компенсацию в случае увеличения пропускной способности существующей М-10 на участке от МКАД до 59 км более чем на 10%. Благодаря чему проект, в качестве основной цели которого декларировалась разгрузка наиболее проблемных участков дороги М-10, гарантирует хронические заторы на долгосрочную перспективу.

3. При прогнозировании транспортных потоков используются более сложные сетевые транспортные модели. Так как в разработке российской проектной документации принимают участие ведущие зарубежные компании, использование известных компьютерных программ можно было бы считать качественным преимуществом ГЧП. Ведь обычно применяют упрощенные методы, когда изменение потоков после ввода в строй новых объектов определяется скорее интуитивно, в лучшем случае - на основе агрегированных моделей с небольшим числом пунктов и укрупненных участков движения.

Анализ результатов прогнозов приводит к парадоксальному выводу, что интуитивные прогнозы фальсифицируемы, т.к. можно интуитивно оценить их правдоподобность, а детальные прогнозы на основе компьютерных систем - нет из-за неполного изложения предположений и невозможности проверить корректность расчетов вручную. Впечатление, что некоторые результаты настолько абсурдны, что вряд ли попали бы в проектную документацию в случае интуитивно выполненных прогнозов,

нивелируется наличием сертификата расчетных программ и обширным опытом их использования во многих зарубежных странах. При этом расчеты и их изложение защищены от критического анализа дисклеймерами (которые, заметим, не являются распространенной практикой для российских проектных организаций). Дисклеймеры не только запрещают воспроизводить текст отчетов, частично или полностью, но и содержат предупреждения, что представленные материалы не могут служить основанием для принятия решений. Однако именно на основании прогноза потоков и должны приниматься решения по определению различных параметров проектируемого транспортного объекта - иначе нет никакого смысла в прогнозировании. Как отмечается в [2], в случае приемлемой неопределенности прогнозов фирмы-исполнители могли бы убирать дисклеймеры с официальных отчетов, однако такой тенденции не наблюдается.

4. Один из аргументов в пользу платных дорог и, шире, смешанного финансирования, заключается в том, что иначе, без привлечения внебюджетных средств, проект нельзя реализовать. Аргумент о недостаточности традиционных источников финансирования в международной практике обычно достаточен, чтобы рекомендовать менее эффективный вариант проекта, но непонятно, проверяем ли он. Например, период взимания платы на трассе М-11 составляет 100 лет. Думается, что за этот период вполне реально найти требуемые бюджетные инвестиции, тем более что доля частных в этом проекте не превышает 25%.

Обычно игнорируется ряд "второстепенных" вопросов:

1) если проект настолько важен, почему нельзя отказаться от других, мало эффективных или неэффективных проектов, не проще ли строго соблюдать приоритетность (по значениям показателей эффективности, а не априорно заданную) проектов, чем постоянно обнаруживать, что бюджетных средств не хватает?

2) каким должен быть уровень частных инвестиций, чтобы их привлечение компенсировало увеличение транспортных издержек из-за взимания платы и затраты на организацию и эксплуатацию систем взимания платы? В российских проектах их доля едва покрывает дополнительные инвестиции на пункты взимания платы.

3) допустим, по каким-то неизвестным причинам, организовать рациональный отбор проектов невозможно и поэтому хронический недостаток бюджетных инвестиций должен быть компенсирован прямым или косвенным взиманием денег у пользователей. Почему нельзя увеличить традиционные дорожные налоги и сборы, которые обходятся дешевле, чем организация платного проезда, или взимать плату напрямую в бюджет без коммерческих посредников?

Кроме того, объем бюджетных затрат в платные дороги плохо предсказуем. Во-первых, состав проекта может меняться, часть объектов выделяется в отдельные титулы и финансируются в обычном порядке на полностью бюджетные средства. Формально, по паспорту проекта, доля

частных инвестиций в строительство остается той же, но на самом деле существенно снижается относительно всего объема работ, включая смежные проекты. Например, состав проекта М-11 14-59 км после этапа обоснования инвестиций менялся, по крайней мере, дважды.

Во-вторых, в концессионных соглашениях доход частного инвестора гарантируется за счет бюджета. Одно из типичных условий - это гарантии со стороны государства компенсировать риски падения интенсивности движения ниже прогнозного уровня более чем на 20%. Однако в среднем прогнозы превышают фактическую интенсивность движения платных дорог на 25-30% [3, табл. 1], а варьироваться могут относительно фактического уровня примерно от 70% до 700%. Если риски ошибочных прогнозов несет государство, то компенсация может составить более 80% от частных инвестиций, а в среднем - приблизительно 20-25%. Так как в сравнении с обычным проектом платные дороги требуют дополнительных инвестиций на систему взимания платы, то предполагаемый уровень экономии бюджетных инвестиций в сравнении с "бесплатным" вариантом проекта можно смело уменьшать на 30-40%, если, конечно, не ожидается перекомпоновки проекта с фактическим увеличением доли бюджета.

5. ГЧП мотивирует концессионера более качественно проектировать, строить и эксплуатировать дорогу, чтобы привлекать дополнительных пользователей и тем самым повышать свой доход. Этот тезис в той или иной форме довольно часто повторяется в зарубежной научно-практической литературе (например, см. [4, с. 16]. Но из-за неопределенности прогнозов государство вынужденно гарантировать приемлемый уровень доходности концессионеру, поэтому если фактический уровень загрузки дороги будет существенно меньше прогнозного (что случается примерно в половине проектов) нет никакой коммерческой заинтересованности в увеличении потоков. В остальных случаях коммерческая мотивация может противоречить общественным интересам, если нет достаточной пропускной способности на альтернативном и/или платном маршрутах - т.е. почти всегда [5]. Сглаживание противоречий посредством процедуры разделения рисков, которая не может быть стандартной и уникальна для каждого проекта, является задачей "неэффективного" государства. Это означает, что форма концессии (с пользовательской платой или без нее) не влияет на выгоды (экономики в целом) от коммерческой мотивации, так как обеспечивается корректным государственным регулированием, которое, очевидно, не может появляться и исчезать в зависимости от того, взимают деньги с пользователей или нет.

Результатом развития ГЧП в России является программа строительства платных дорог с отрицательным расчетным официально утвержденным¹ общественным эффектом,. Анализ отдельных проектов

¹ См. Приложение 12 Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы), в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации № 876-р от 23 мая 2014 года.

(М-11, М-4, ЦКАД) показывает, что это не случайная ошибка или опечатка, а закономерный итог проводимых экспериментов.

Явный провал в инвестиционном проектировании (не в том, что не удалось реализовать крупные проекты, а в том, что эти проекты реализуются с расчетным ущербом для экономики), можно, наверное, приукрасить утверждением, что зарубежный опыт пока скопирован не правильно, но зато в дальнейшем заимствование будет полноценным.

Однако в первую очередь следует задаться вопросом, нет ли в инвестиционном проектировании системных сбоев, универсальных для всех стран. Оказывается, такие сбои есть. Первоначальные рамочные решения по проекту, которые принимаются до каких-либо изысканий в условиях значительной неопределенности относительно затрат и выгод, довольно редко меняются в дальнейшем и далеко не всегда очевидны [6], что может снижать потенциальную эффективность проекта, заранее ограничивая выбор вариантов. Целесообразность ГЧП вряд ли может быть явной до изысканий при почти полном отсутствии информации о проекте, когда прогнозы выгод еще не выполнены, а оценка сметной стоимости занижена в несколько раз (как следует из сравнения оценок затрат в инвестиционных программах и в проектной документации). Поэтому прежде чем продолжать развитие ГЧП в той или иной отрасли, необходимо проанализировать, являются ли в мировой практике решения по выбору той или иной схемы predetermined или формируются (без непреодолимого давления со стороны заказчика) в процессе разработки проекта. Если целесообразность ГЧП невозможно опровергнуть (как в случае дорожных концессий, когда априори определяют дороги, где якобы необходимо взимать плату), то нет смысла копировать не существующий положительный мировой опыт.

Список использованной литературы:

1. Toolkit PPP in Roads & Highway. Module 2: Project Components. Concepts and characteristics of PPP projects. The World Bank, 2009.
2. Bain R. Big numbers win prizes // Project Finance International, 2009.
3. Bain R., Polakovic L. Traffic Forecasting Risk Study Update 2005: Through Ramp-Up And Beyond // Global Project Finance Yearbook, Standard&Poor's, 2005.
4. User Guidebook on Implementing Public-Private Partnerships for Transportation Infrastructure Projects in the United States. Final Report Work Order 05-002, Prepared for Office of Policy and Governmental Affairs/US Department of Transportation, Federal Highway Administration, 2007.
5. Бушанский С.П. Теоретический анализ влияния рыночных методов управления на повышение эффективности платных дорог // Аудит и финансовый анализ, 2015, № 1, 85-93.
6. Samset K., Volden G.H. Front-end definition of projects: Ten paradoxes and some reflections regarding project management and project governance // International Journal of Project Management, 2015. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.01.014>.